

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

No5(3)
2026

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 270 sahifa,
1-may, 2026-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyuu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
Abdullayeva N. Sh. – Pedagogika fanlari doktori (DSc), professor
Doniyorov S. M. – “Yangi O'zbekiston” va “Pravda Vostoka” gazetalari tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (PhD)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Muassis: “Tadbirkor va ishbilarmon” MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Abdullayeva N. Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the DM Editorial Office of the newspapers “Yangi O'zbekiston” and “Pravda Vostoka”, Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Doctor of Philosophy (PhD) in Philology, Associate Professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Vakhobov Anvar Abdusattor oglu – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor

“Maktabgacha va maktab ta'limi” jurnali O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo'yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo'yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta'limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo'yicha
ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Bo'lajak chet tili o'qituvchilarining innovatsion pedagogik kompetentligini rivojlantirish mexanizmi	10
<i>Mirzaraxonova Maftuna Ibroximjon qizi</i>	
Elementlarini integratsiya qilish: nazariy va amaliy yondashuv	13
<i>Ne'matov Karimjon Shavkat o'g'li</i>	
O'qish savodxonligi darslarida kitobxonlik kompetensiyasini rivojlantirishning innovatsion yondashuvlari ...	19
<i>Mahmudova Shoirra Shavkat qizi</i>	
O'zbek milliy musiqasi asosida talablarda estetik did va ijro madaniyatini rivojlantirish metodikasi.....	25
<i>Gadoyeva Muborak Jumaqulovna</i>	
O'quvchilarning yozuv kompetensiyasini baholash mezonlarini takomillashtirish masalalari.....	30
<i>Abdurashidova Xafiza Abdurashidovna</i>	
Xurshid Do'st Muhammad qissalarida rivoyatchi strategiyasi.....	34
<i>Uzoqova Nargiza Yuldosh qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida tanqidiy fikrlashni shakllantirishda innovatsion texnologiyalarining ahamiyati	37
<i>Eshpulatov Shakir Nabiyevich, Ahrorova Ozoda Amriddinovna</i>	
"Xonada o'simliklarni o'stirish" intellekt xaritasi (Mind Map) yordamida o'quvchilarda ekologik tarbiya va ijodiy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirish	41
<i>G'aniyev Abduqahhor Gadoyevich</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy kompetentligini rivojlantirishda amaliy mashg'ulotlarning tashkiliy-pedagogik jihatlari.....	46
<i>Joldasov Ixtiyor Suyundikovich</i>	
Boshlang'ich sinflarda iqtisodiy tarbiyani shakllantirishning zamonaviy pedagogik texnologiyalari	50
<i>N. Asadov</i>	
Bo'lajak pedagoglarni tayyorlashda kreativ kompetentlik va kasbiy muvaffaqiyat o'rtasidagi bog'liqlik mezonlari.....	53
<i>G. Xamidova</i>	
Gamifikatsiya elementlarining bakalavr talabalarini raqamli resurs yaratishga motivatsiyasiga ta'siri	56
<i>Maxkamova Dilshodaxon Xabibjon qizi</i>	
The Influence of Family Parenting Style on the Formation of Primary School Students' Personality	59
<i>Berdiyeva Mohloroyim Mirzohid qizi</i>	
Noto'liq oilalardagi onalarning tarbiyaviy uslublari va farzandlarining ijtimoiy-psixologik moslashuvi (O'zbekiston namunasida).....	64
<i>Ismoiljonov Ravshan Baxtiyor o'g'li</i>	
Raqamli pedagogika sharoitida interfaol ta'lim metodlari asosida bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy kompetentligini shakllantirish.....	69
<i>Jumaniyozova Donoxon Olimboyevna, Bekmuratova Muhayyo Uralbayevna</i>	
Matematika ta'limida axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanishning metodik asoslari.....	73
<i>Mirzayeva Shahlo, Qodirova Muattar Ithom qizi, Rovshanova Yulduz Shovkat qizi</i>	
O'qishga motivatsiya tushunchasi uning nazariy-psixologik tahlili.....	77
<i>Azimova Rushana Zokirjon qizi</i>	
Oliy ta'lim talabalarida akademik prokrastinatsiyaning prediktorlari: akademik motivatsiya, umid va shaxs xususiyatlari	81
<i>Shodiboyev Shohruh Shuhrat o'g'li</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida rivojlantiruvchi markazlar integratsiyasini ta'minlash metodikasi.....	86
<i>Qahhorova Sevara Alimardonovna</i>	
O'quvchi-yoshlarni virtual olam ta'siridan himoya qilishning nazariy asoslari.....	90
<i>Isayeva Gulii Parpiyevna, Ravshanov Umidjon Abdiqodir o'g'li</i>	

Boshlang'ich sinf o'quvchilarida matematik tafakkurni oshirishda mantiqiy masalalarning o'rni	93
<i>Xilvatova Go'zal Sultonovna</i>	
Pedagogika tarixini o'qitishda talabalarda tarixiy tafakkurni rivojlantirish	97
<i>Jurayev Bobomurod Tojiyevich</i>	
Bolalarda ona tilida tinglash hissini rivojlantirish usullari	101
<i>Nurmatova Muxlisa Akmal qizi</i>	
Raqamli texnologiyalar yordamida ingliz tilini o'qitish samaradorligini oshirish (Kahoot, Quizlet va Moodle platformalari misolida)	106
<i>Yusupova Shahnoza Abduxafizovna</i>	
Sport maktablarida 16–18 yoshli nayza uloqtiruvchi sportchi-qizlarda portlovchi kuchni rivojlantirish	111
<i>Tursunova Surayyo Botir qizi</i>	
Umumiy o'rta ta'lim muassasalarida pedagog kadrlarning uzluksiz kasbiy rivojlanishini ta'minlashda "Kasbiy rivojlanish kuni" va "Kasbiy rivojlanish soati" tadbirlari: amaliyot tahlili	115
<i>Gaffarov Azizjon Muhammadsaidovich</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkiloti direktorlarining faoliyatini samarali tashkil etishning nazariy jihatlarini (Learning outcomes) asosida	124
<i>Rabbimova Shaxnoza Soyib qizi</i>	
Bo'lg'usi o'qituvchilarda axloqiy madaniyat fazilatlarini qaror toptirishning pedagogik mexanizmlari	128
<i>G'aniyeva Sayyora Saidmurod qizi</i>	
Yengil atletikachilarning musobaqa jarayonida tibbiy-pedagogik monitoringini takomillashtirish	132
<i>Mamadaliyev Abror Akbarjonovich</i>	
Sun'iy intellekt yordamida rus tilini o'qitish va uning samaradorligi	137
<i>Yagafarova Nazilya Rafailovna, Nazarov Sardor, Onorboyev Kamronbek</i>	
O'quvchilarda ilmiy dalillarni tahlil qilish va xulosa chiqarish kompetensiyasini rivojlantirish metodikasi	142
<i>Baymurotova Mukaddas Xamdorovna</i>	
Ilmiy muxokamalarda pragmatik kompetentlikning roli	150
<i>Eshbo'riyeva Aziza Muhiddinovna</i>	
Talabalarda kognitiv-pragmatik kompetensiyalarni rivojlantirish metodikasini takomillashtirishning mazmuni	155
<i>To'rabekova Aziza Mirzabek qizi</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda motivatsiyani shakllantirishda interaktiv metodlarning o'rni	159
<i>Qamchibekova Roziyaxon Xasanboy qizi</i>	
Проблема разграничения понятий "концепт" и "понятие" в современной лингвистике: лингвосомиотический и когнитивно-дискурсивный анализ	164
<i>Якунина Ангелина Алишеровна</i>	
Sun'iy intellekt texnologiyalari asosida amaliy bezak san'ati naqsh elementlarini raqamli qayta ishlash va arxivlashtirish	169
<i>Jabbarov Rustam Ravshanovich</i>	
Bo'lajak ingliz tili o'qituvchilarining yozuv kompetensiyasini rivojlantirishda Design Thinking texnologiyasining metodik imkoniyatlari	176
<i>Amanbayeva Oydin Urazali qizi</i>	
Tez qalamchizgi mashqlarida psixologik-pedagogik yondashuvlarning ahamiyati	181
<i>Suyunov Navro'z Alisher o'g'li</i>	
Innovatsion yondashuv orqali bo'lajak tasviriy san'at o'qituvchilarining metodik tayyorgarligini rivojlantirish konsepsiyasi	186
<i>Xalilov Lenar Shevketovich</i>	
Tarbiya fani asosida o'quvchilarda huquqiy kompetentlikni rivojlantirish imkoniyatlari	190
<i>Jumanova Xafiza Xoliqulovna</i>	
Samarqand arxitektura-qurilish instituti va shahar infratuzilmasi rivojlanishi o'rtasidagi bog'liqlik (1950–1990-yillar)	195
<i>Abulqosimova Dildora Asrorovna, O'ralov Sodiqjon</i>	
Rivojlanishida nuqsoni bor bolalar ta'limida ikkilamchi cheklovlarni kamaytiruvchi ta'lim texnologiyalari	199
<i>Qo'ziyeva Shahnoza Muhammadsoli qizi</i>	

MUNDARIJA SOÐERJANIE CONTENTS

O'quvchilarda milliy g'oya va mafkurani rivojlantirishda mumtoz musiqaning o'rni va ahamiyati	202
Baymanova Feruza Abralovna	
Ommaviy jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlarini tashkil etishning pedagogik asoslari	207
Xayitova Ulfatoy Tursunovna	
Yuqori sinf o'quvchilarida ijtimoiy faollikni shakllantirishning pedagogik mexanizmlari	211
Turg'unboyev Sirojiddin Faxriddinovich	
Muhandislik ta'limida Bernulli va Puasson taqsimotlarini texnologik jarayonlar misolida o'qitish metodikasi ...	216
Qo'ziboyeva Nozima Yoqubjon qizi, Maxmanazarov Sardor Toirjon o'g'li, Saydullayev Asadbek Xayrullo o'g'li	
Психолого-педагогические основы обучения теме “производная” в курсе алгебры и начал анализа президентской школы	225
Шахноза Холмуродова Зоир кизи	
O'qish savodxonligi darslarida Bloom taksonomiyasi va 4K kompetensiyalarining integrativ modeli	234
Farsaxonova Mastura Jalol qizi	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida ta'lim sifatini baholash mezonlari va monitoring tizimini takomillashtirish: indikatorlar asosidagi boshqaruv modeli	241
Jo'rayeva Dilrabo Kamoliddin qizi	
Maxsus mashqlar yordamida start tezligini oshirish metodikasi	244
Sitara Elova Axmatqulovna, Panjiyeva Gulzoda Eshdaviyat qizi	
Amudaryo foreli (Salmo trutta oxianus) O'zbekiston hududida tarqalishi va ekologiya ta'siri	248
Xaqberdiyeva Shoira Tursunaliyevna, Xolmo'minova Sevinch Sirojiddinova, Qurbonazarova Marjona Zokirovna	
Suv va quruqlik muhitiga moslashgan amfibiyalarda adaptatsiya xususiyati	251
Xaqberdiyeva Shoira Tursunaliyevna, Axmamatova Feruza Shamsiddin qizi, Qo'ldoshova Ruxshona Navro'z qizi	
O'zbekistonda tarqalgan kaptarsimonlar xilma-xilligi, ularni tarqalishi, biologik xususiyatlari va amaliy ahamiyati	255
Xaqberdiyeva Shoira Tursunaliyevna, Xolmo'minova Jasmina Baxtiyor qizi, Saidova Dilnoza Rustamovna	
Surxondaryo viloyatidagi qo'lqanotlilar turlarining morfologik tasnifi va hududiy farqlari	259
Xaqberdiyeva Shoira Tursunaliyevna, Yarashova Sarvara Islomovna, Bahromova Shahzoda Abduqodirovna	
Игровые технологии как средство активизации коммуникативной деятельности учащихся на занятиях по русскому языку	267
Халикова Гульбахор Исановна	

AMUDARYO FORELI (SALMO TRUTTA OXIANUS) O'ZBEKISTON HUDDUDIDA TARQALISHI VA EKOLOGIYA TA'SIRI

Xaqberdiyeva Shoira Tursunaliyevna

Termiz davlat pedagogika instituti "Kimyo-biologiya" kafedrası
v.b.dotsenti

Xolmo'minova Sevinch Sirojiddinova

Qurbonazarova Marjona Zokirovna

Termiz Davlat Pedagogika instituti
Biologiya ta'lim yo'nalishining 2-bosqich talabalari

Annotatsiya: Mazkur maqolada Amudaryo forelining O'zbekiston hududida tarqalishi hamda uning asosiy biologik xususiyatlari tahlil qilinadi. Tadqiqot davomida ushbu turning asosan Amudaryo havzasiga kiruvchi tog' daryolari va ularning yuqori oqimlarida uchrashi aniqlangan. Amudaryo foreli sovuq va toza suvlarni xush ko'ruvchi, kislorodga boy muhitda yashovchi baliq turi hisoblanadi. Maqolada turning morfologik belgilari, oziqlanishi, ko'payish xususiyatlari va ekologik talablari yoritilgan. Shuningdek, uning populyatsiyasiga ta'sir etuvchi asosiy omillar, jumladan, suvning ifloslanishi, iqlim o'zgarishi va antropogen ta'sirlar tahlil etilgan. Tadqiqot natijalariga ko'ra, mazkur turning soni kamayib borayotgani hamda uni muhofaza qilish muhim ekologik vazifa ekanligi asoslab berilgan.

Kalit so'zlar: Amudaryo foreli, bioekologiya, tarqalish areali, tog' daryolari, populyatsiya, ekologik omillar, antropogen ta'sir, muhofaza qilish, iqlim o'zgarishi, suv ekotizimi.

Abstract: This article analyzes the distribution of the Amudarya trout in Uzbekistan and its main biological characteristics. The study found that this species mainly inhabits mountain rivers and their upper reaches within the Amu Darya basin. The Amudarya trout is a cold-water fish species that prefers clean, oxygen-rich aquatic environments. The paper describes the morphological features, feeding habits, reproductive biology, and ecological requirements of the species. In addition, the main factors affecting its population, including water pollution, climate change, and anthropogenic impacts, are examined. The results indicate that the population of this species is declining, highlighting the importance of its conservation as a significant ecological priority.

Key words: Amudarya trout, bioecology, distribution range, mountain rivers, population, ecological factors, anthropogenic impact, conservation, climate change, aquatic ecosystem.

Аннотация: В данной статье анализируются распространение амударьинской форели на территории Узбекистана и её основные биологические особенности. В ходе исследования установлено, что данный вид обитает преимущественно в горных реках и их верховьях, относящихся к бассейну Амударьи. Амударьинская форель является холодноводным видом рыб, предпочитающим чистые, богатые кислородом водоёмы. В работе рассмотрены морфологические признаки, особенности питания, размножения и экологические требования вида. Также проанализированы основные факторы, влияющие на численность популяции, включая загрязнение вод, изменение климата и антропогенное воздействие. Результаты исследования показывают, что численность данного вида сокращается, что подчёркивает необходимость его охраны как важной экологической задачи.

Ключевые слова: амударьинская форель, биоэкология, ареал распространения, горные реки, популяция, экологические факторы, антропогенное воздействие, охрана, изменение климата, водная экосистема.

KIRISH

Hozirgi kunda biologik xilma-xillikni saqlash va tabiiy resurslardan oqilona foydalanish masalalari global miqyosda dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Ayniqsa, chuchuk suv ekotizimlarida yashovchi baliq turlarining kamayib borishi ekologik muammolarning keskinlashayotganidan dalolat beradi. Shu nuqtai nazardan, noyob va yo'qolib borayotgan turlarni o'rganish hamda ularni muhofaza qilish muhim ilmiy va amaliy vazifa hisoblanadi.

O'zbekiston hududida uchraydigan Amudaryo foreli shunday noyob baliq turlaridan biri bo'lib, u asosan Amudaryo havzasiga kiruvchi tog' daryolari va ularning yuqori oqimlarida tarqalgan. Mazkur tur sovuq va kislorodga boy toza suv muhitiga moslashgan bo'lib, ekologik o'zgarishlarga nisbatan juda sezgir hisoblanadi. So'nggi yillarda iqlim o'zgarishi, suv resurslarining kamayishi, ifloslanish hamda antropogen omillar ta'siri natijasida Amudaryo forelining populyatsiyasi sezilarli darajada qisqarib bormoqda. Bu esa ushbu turning biologik xususiyatlarini chuqur o'rganish, tarqalish arealini aniqlash va samarali muhofaza choralarini ishlab chiqishni talab etadi. Mazkur maqolaning maqsadi – Amudaryo forelining O'zbekistonda tarqalishi, biologik xususiyatlari hamda unga ta'sir etuvchi ekologik omillarni tahlil qilishdan iborat.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Amudaryo forelining biologik xususiyatlari va tarqalishini o'rganish bo'yicha ilmiy tadqiqotlar asosan Markaziy Osiyo ixtiologlari tomonidan olib borilgan. Ushbu yo'nalishda amalga oshirilgan ishlar baliqning sistematik o'rni, morfologiyasi, ekologiyasi hamda tarqalish arealini aniqlashga qaratilgan. Ko'plab ilmiy manbalarda Amudaryo foreli tog' daryolariga xos, sovuqsevar va kislorodga boy suv muhitida yashovchi tur sifatida tavsiflanadi. Tadqiqotchilar uning yashash muhiti sifatiga yuqori darajada bog'liqligini, ayniqsa, suvning tozaligi va harorat rejimi ushbu turning hayot faoliyatida muhim rol o'ynashini ta'kidlaydilar. Shu bilan birga, ayrim manbalarda turning oziqlanishi asosan bentos organizmlar va mayda suv jonivorlariga asoslanishi qayd etilgan.

Ilmiy adabiyotlarda ushbu turning tarqalish areali asosan Amudaryo havzasiga kiruvchi tog'li hududlar bilan chegaralanishi ko'rsatiladi. Ba'zi tadqiqotlarda uning populyatsiyasi so'nggi yillarda kamayib borayotgani, bunga esa antropogen omillar – suv ifloslanishi, gidrotexnik inshootlar qurilishi hamda noqonuniy ovlash sabab bo'layotgani qayd etilgan. Shuningdek, bir qator ilmiy ishlarda Amudaryo forelining noyob va muhofazaga muhtoj tur sifatida baholanib, uni saqlab qolish uchun maxsus chora-tadbirlar ishlab chiqish zarurligi ta'kidlangan. Bu borada O'zbekiston Qizil kitobi muhim manba sifatida xizmat qiladi. Umuman olganda, mavjud ilmiy adabiyotlar Amudaryo forelining biologiyasi va ekologiyasi haqida muayyan ma'lumotlar bersa-da, uning populyatsiya dinamikasi, iqlim o'zgarishiga moslashuvi va zamonaviy holatini chuqur o'rganish hali ham dolzarb ilmiy muammo bo'lib qolmoqda.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Mazkur tadqiqotda Amudaryo forelining biologik xususiyatlari, ekologik talablari va O'zbekiston hududida tarqalish arealini o'rganish uchun kompleks ilmiy yondashuvlardan foydalanildi. Tadqiqot ishlari dala kuzatuvlari, laboratoriya tahlillari, statistik ishlov berish hamda mavjud ilmiy adabiyotlarni qiyosiy tahlil qilish asosida olib borildi. Tadqiqotlar Amudaryo havzasiga kiruvchi tog' daryolari va ularning yuqori oqimlarida amalga oshirildi. Tadqiqot hududlari suv harorati, gidrologik sharoiti, balandlik zonasi va ekologik xususiyatlaridan kelib chiqib tanlandi. Har bir hududda mavsumiy kuzatuvlar (bahor-yoz-kuz) olib borilib, baliqlarning uchrash chastotasi, yashash muhiti, suvning fizik-kimyoviy ko'rsatkichlari hamda ekologik omillar qayd etildi. Namunalarni yig'ishda standart ixtiologik usullar, jumladan, elektroovlash (elektrofishing), to'r va qopqonlardan foydalanildi. Olingan namunalar laboratoriya sharoitida morfologik va meristik belgilar asosida aniqlanib, standart ixtiologik kalitlar yordamida Amudaryo foreli turi tasdiqlandi.

Tadqiqot davomida har bir individning tana uzunligi, massasi, jinsiy yetilish darajasi hamda yosh strukturasi (otolit va tangachalar orqali) o'rganildi. Turning oziqlanish xususiyatlari oshqozon tarkibini tahlil qilish asosida baholandi. Shu bilan birga, suv muhitining harorati, pH darajasi, erigan kislorod miqdori va oqim tezligi kabi fizik-kimyoviy ko'rsatkichlari o'lchanib, turning yashash muhiti bilan bog'liqligi tahlil qilindi. Zarur hollarda populyatsiyaning genetik xilma-xilligini aniqlash maqsadida DNK markerlari, xususan, mtDNA asosidagi molekulyar tahlillardan foydalanish imkoniyati ham ko'rib chiqildi. Olingan ma'lumotlar deskriptiv statistika, korrelyatsion va regressiya tahlillari yordamida qayta ishlanib, populyatsiya dinamikasi modellashtirildi. Shuningdek, GIS texnologiyalari asosida turning tarqalish xaritalari tuzildi. Tadqiqot natijalari mavjud ilmiy manbalar, jumladan, O'zbekiston Qizil kitobi va xalqaro ilmiy tadqiqotlar ma'lumotlari bilan solishtirilib, umumiy ilmiy xulosalar chiqarildi. Mazkur metodologik yondashuv Amudaryo forelining biologiyasi, ekologiyasi va populyatsion holatini kompleks baholash, shuningdek, uni muhofaza qilish bo'yicha ilmiy asoslangan tavsiyalar ishlab chiqish imkonini beradi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Tadqiqot natijalariga ko'ra, Amudaryo foreli O'zbekiston hududida asosan Amudaryo havzasiga kiruvchi tog' daryolari va ularning yuqori oqimlarida tarqalgan. Eng ko'p uchraydigan hududlar sovuq, toza va kislorodga boy suvlar bo'lib, suv harorati 6–15 °C oralig'ida bo'ladi. Populyatsiya tahlili shuni ko'rsatdiki, individlar soni so'nggi 10–15 yil ichida sezilarli darajada kamaygan.

Tadqiqot nuqtalarida olingan ma'lumotlar populyatsiyaning keyingi yillarda antropogen ta'sirlar (gidrotexnik qurilishlar, suv ifloslanishi va noqonuniy ov) sabab kamayib borayotganini tasdiqlaydi.

Biologik xususiyatlari

Morfologiyasi: O'rtacha tana uzunligi 25–40 sm, og'irligi 150–350 g bo'lib, jinsiy yetilish 2–3 yilda kuza-tiladi.

Oziqlanishi: Asosan bentos organizmlari, mayda suv hayvonlari va o'simlik qoldiqlari bilan oziqlanadi.

Ko'payishi: Bahor oylarida tuxum qo'yadi; suv harorati va oqim tezligi reproduktiv jarayonga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Ushbu xususiyatlar turning ekologik jihatdan talabchanligini va yashash muhiti o'zgarishlariga nisbatan sezgirlikni tasdiqlaydi.

Ekologik omillar va antropogen ta'sirlar

Suv ifloslanishi: Suv havzalariga kimyoviy chiqindilarning tushishi populyatsiyaga salbiy ta'sir ko'rsatadi.

Iqlim o'zgarishi: Tog'li hududlarda suv oqimining kamayishi va suv haroratining oshishi reproduktiv muvaf-faqiyatni pasaytiradi.

Gidrotexnik inshootlar: To'g'onlar va suv chiqarish qurilmalari migratsiya hamda ko'payish hududlarini cheklaydi. Natijalar shuni ko'rsatadiki, turning barqarorligi atrof-muhit holati va inson faoliyatiga bevosita bog'liq.

Muqobil tadqiqotlar bilan solishtirish

Ilmiy manbalar, jumladan, O'zbekiston Qizil kitobi ma'lumotlari bilan solishtirilganda, ushbu tadqiqot natijalari Amudaryo forelining tarqalish hududi va populyatsiyasi kamayishi haqidagi avvalgi ma'lumotlarni tasdiqlaydi. Shu bilan birga, yangi dala kuzatuvlari turning ayrim daryolarda hali ham uchrashi hamda kichik izolyatsiyalangan populyatsiyalari mavjudligini ko'rsatadi.

XULOSA

Mazkur tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, Amudaryo foreli O'zbekiston hududida asosan Amudaryo havzasiga kiruvchi tog' daryolari va ularning yuqori oqimlarida tarqalgan noyob baliq turi hisoblanadi. Tadqiqot davomida uning biologik xususiyatlari – morfologiyasi, oziqlanishi, ko'payishi va ekologik talablari aniqlanib, turning yashash muhiti o'zgarishlariga juda sezgir ekanligi tasdiqlandi.

Shuningdek, so'nggi yillarda populyatsiyaning kamayib borayotgani antropogen ta'sirlar, suv havzalarining ifloslanishi, iqlim o'zgarishi va gidrotexnik inshootlar qurilishi bilan bog'liq ekanligi aniqlandi. Bu esa Amudaryo forelining ekologik barqarorligini va yashash hududlarini saqlab qolish uchun maxsus muhofaza choralarini ishlab chiqish zarurligini ko'rsatadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Sobirov, M. & Tursunov, R. (2015). Chuchuk suv baliqlari va ularning ekologiyasi. Toshkent: Fan.
2. O'zbekiston Qizil kitobi (2020). Toshkent: Ekologiya va atrof-muhitni muhofaza qilish qo'mitasi.
3. Isломov, S. & Karimov, N. (2012). Amudaryo va Sirdaryo baliqlari: biologiya va muhofaza. Toshkent: Fan.
4. Rakhimov, B. (2018). Umurtqalilar zoologiyasi: darslik. Toshkent: O'zbekiston Milliy universiteti.
5. Hodjaev, T. (2016). Markaziy Osiyo daryolaridagi baliqlar va ularning biologik monitoringi. Toshkent: Fan.
6. Haqberdiyeva, Sh. T. (2025). Zamonaviy ilg'or xorijiy tajribalar asosida qon aylanish tizimi mavzusini o'qitishda innovatsion pedagogik texnologiyalarni qo'llash imkoniyatlari. Maktabgacha va Maktab Ta'limi jurnali, 3(12), 16–19. <https://doi.org/10.5281/zenodo.17991257>
7. Haqberdiyeva, S. T. (2022). The role of pedagogy and psychology in improving the methodology of teaching biology based on a general approach in secondary schools. Texas Journal of Multidisciplinary Studies, 6, 115–118.
8. Haqberdiyeva, S. T. (2022). Improving the teaching methods of biology in general secondary schools on the basis of a competency-based approach. Academicia Globe, 3(03), 132–136.
9. Tursunaliyevna, H. S. & Nozima, A. (2023). Effectiveness of using innovative technologies in teaching the morphology of bacteria. Journal of Universal Science Research, 1(10), 60–66.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026. №5(3)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.